

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

RAIMOVA Dilfuza Maxamatsaliyevna*Andijon davlat pedagogika instituti**dotsenti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10349873>

“MUSIQA MADANIYATI” DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MUSIQIY O‘YINLARNING AHAMIYATI

ANNOTASTIYA

Ushbu maqolada Musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishga qaratilgan faoliyat turlari haqida, shuningdek o‘quvchilarni o‘qitishda musiqiy o‘yin va musiqiy didaktik o‘yinlarining ahamiyati, musiqiy ta’lim sifatini oshirish haqida ma’lumot berilgan.

Musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishda buyuk allomalar, chet-el kompozitorlarining ijodiy va pedagogic qarashlarini xamda o‘zimizning olimlarning ishlarini o‘rganilgani ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, darslarning samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalar va didaktik o‘yinlarning ahamiyati ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: dars, o‘quvchi, musiqqa, qo‘shiq, cholg‘u asbobi, musiqiy-ritmik xarakatlar, o‘yin, tinglash, o‘rgatish, ijodkorlig, tinglash qobiliyati, musiqiy o‘yinlar, pedagogic texnologiyalar.

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ “МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА” ВАЖНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о видах деятельности, направленных на повышение эффективности уроков музыкальной культуры, а также о значении музыкальных игр и музыкально-дидактических игр в обучении учащихся, повышении качества музыкального образования.

Показано, что с целью повышения эффективности занятий музыкальной культурой изучаются творческие и педагогические взгляды великих учёных, зарубежных композиторов, а также труды отечественных учёных. Также показано значение современных технологий и дидактических игр в повышении эффективности занятий музыкой.

Ключевые слова: урок, ученик, музыка, пение, инструмент, музыкально-ритмические движения, игра, слушание, обучение, творчество, умение слушать, музыкальные игры, педагогические технологии.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF CLASSES" MUSIC CULTURE" THE IMPORTANCE OF MUSICAL GAMES

ANNOTATION

This article provides information on activities aimed at increasing the effectiveness of musical culture lessons, as well as on the importance of musical games and music-didactic games in teaching students and improving the quality of music education.

It is shown that in order to increase the effectiveness of musical culture classes, the creative and pedagogical views of great scientists, foreign composers, as well as the works of domestic scientists are studied. The importance of modern technologies and didactic games in increasing the effectiveness of music lessons is also shown.

Key words: lesson, student, music, singing, instrument, musical-rhythmic movements, game, listening, learning, creativity, listening ability, musical games, peducational technologies.

Bugungi kun O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim-tarbiyaga va uning sifat darajasiga katta e‘tibor qaratgan. Xar sohada rivojlanish jadal sur‘atda o‘smoqda, jumladan maktabgacha ta‘lim, umumta‘lim, oliy ta‘lim va undan keyingi ta‘limlarining samaradorligini oshirilishiga qaratilgan chora-tadbirlar kuzatilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ta‘limni jaxon standartiga olib chiqishda o‘qitishning barcha shakl va tizimlaridan xamda yangicha yondashishdan foydalanish orqali ta‘limning samaradorligini oshirish dolzarb muammolaridandir.

Markaziy Osiyoda ta‘lim metodlarining rivojlanishi tarixi o‘rganilganda turli ta‘lim usullari amaliyotda qo‘llanilganligini ko‘rish mumkin. Jumladan, Abu aAli Ibn Sino “Tadbir al manozil” asarida yoshbolalarni tug‘ulganidan boshlab voyaga yetgunicha ma‘lum tartibda tarbiyalab borish lozimligini aytdi. U bolalarni yakka tartibda tartibda o‘qitishdan ko‘ra jamoa tartibda o‘qitishni afzal deb biladi va bu usulning ustunligi xaqida shunday deb yozadi:

“O‘quvchilar o‘qish va tarbiya davomida ilmga chanqoqlik sezadilar. O‘quvchilar birga bo‘lganlarida doim bir-birlari bilan o‘z xotiralari va nutqlarini rivojlantiradilar” [2].

Musiqqa san‘ati asirlar davomida rivojlanib kelgan. Musiqadan foydalanish allomalarning umumiy xamda pedagogic qarashlarida o‘z aksini topgan, ya‘ni ustoz shogird an‘anasi shakillangan. Buyuk allomalar davridanoq musiqiy ta‘lim o‘z negizini olgan, yani musiqiy tovushlar, sanoqlar, ritmik usullar, ovozlar xamda cholg‘ular pardalari , musiqqa xaqidagi tushunchalari shular jumlasidandir.

Musiqqa madaniyati darslari samaradorligini oshirish yuzasidan, xamda o‘quvchilarning musiqiy bilimlarini, ijodkorligini, ritmik xarakterlarini oshirish masalalari bo‘yicha ko‘plab olimlar izlanishlar olib brogan. Jumladan, shvetsariya kompozitori va pedagogi E.Jak-Dalkrozm musiqqa ta‘limi tizimida bolalarning ritm hissiyotini rivojlantirishga qaratgan, Venger olimi Zoltan Qoday musiqiy metodida esa jamoa bo‘lib kuylash katta o‘rinni egallagan, avstriya kompozitori, olimi K.Orf bolalar ijodkorligini oshirish bolalar cholg‘u asbobini o‘rgatish (muzitsirovaniye), ammo eng katta e‘tiborni esa musiqiy teatr o‘yinlarga qaratgan, shular qatorida rus pedagogi D.I.Kabalevskiy metodida esa “ Uch kit”, ya‘ni qo‘shiq, raqs va marsh orqali musiqani qabul qilishi , oddiydan murakkabga o‘tish to‘g‘risida ma‘lumotlar bergan.

O‘zib kelayotgan avlod uchun musiqiy tarbiyaning ahamiyatini nihoyatda buyuk ekanligini qadimiy mutafakkirlar alohida urg‘u bilan ta‘kidlashgan. Kelajak jamiyat a‘zosining insoniy va ijobiy fazilatlarini aynan bolalikdan boshlab shakllana boradi. Aynan shu davrda musiqqa ijobiy sifatlarni shakllantiruvchi vosita hisoblangan. Musiqqa ashula va raqs tarkibida ham vujudga keladi va keyinchalik badiiy ijodning mustaqil turiga aylanadi, o‘ta o‘ziga xos badiiy ifoda «til»iga ega bo‘lib, maxsus ishlab chiqilgan va tanlab olingan tovushlar ana shu «til»ning manbaidir.

Albatta, musiqa shaxsni shakllantirishning, uning ijobiy fazilatlarining yoʻnalishlarini oʻz-oʻzidan belgilab bermaydi. Tarbiyaviy taʼsirning eng muhim tomonlari musiqiy asarning gʻoyaviy mazmuniga bogʻliqdir. Ana shu bilan musiqiy-estetik tarbiyaning vazifalari belgilanadi. Mashhur polyak kompozitori K.SHimanovskiy oʻzining «Jamiyatda musiqa tarbiyaviy ahamiyati» nomli maqolasida, musiqa tabiiy kuchi haqida gapirar ekan, - uning ikki qarama-qarshi yoʻnalishda - yaratish va boʻzish uchun ishlatish mumkinligini — «kerakli ishga yoʻnaltirgan holda, tez oqar daryoning suvlaridan foydalanib, foydali va unumli ishlar uchun, yaʼni tegirmonni aylantirish uchun ishlatgandek, musiqa kuchidan ham unumli foydalanish kerak» [3], - deb aytgan.

Shu oʻrinda Asafevning «...musiqa - bu ham sanʼat, ham fan, ham til, ham uyin» [4] – degan soʻzlarini eslash maqsadga muvofiqdir. Musiqa insonga taʼsiri, shaxsning va jamiyatning ruhiy hayotidagi oʻrni kompleks muammo hisoblanadi. Ushbu murakkablik va serqirralik fanga darrov kelmadi.

Ushbu sohada oʻzbek olimlaridan D.Soipova, R.Oripova, M.Axmedovlar xam oʻquvchilarning musiqiy-nazariy bilimlarini oshirish, tinglash qobiliyatini rivojlantirishg xamda oʻquvchilarda ijodkorlikni shakllantirish kabi faoliytlar xaqida oʻz fikrlarini ilgari surganlar.

Musiqa madaniyati darslarining samaradorligini oshirish gʻoyalarini bir qancha adabiyotlarda yoritib berilgan, masalan, D.Soipovanning (Musiqa oʻqitish metodikasi, T.;2009 y) oʻquv qoʻllanmasida, G.Sharipovanning (Musiqa oʻqitish metodikasi.T.; 2020 y) darsligida. Shuningdek

Musiqiy psixologiyani yoritishda bir qancha tajribalar quyidagi adabiyotlarda muhokama etilgan R.Qodirovni (Musiqa psixologiyasi.T.;2005y), R.Yu.Yunusovning (Musiqa psixologiyasi. 2005 y).

Mavzuning asosiy maqsadi, “Musiqa madaniyati” darslari samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish va oʻquvchilar musiqiy bilimni oshirish

Musiqa madaniyati darslari samaradorligini yanada qiziqarli xamda yuqori natijalarga koʻtarish uchun bir qancha texnologiyalarni oʻrganib chiqish xamda yangi texnologiyalarni ishlab chiqish tavsiya etiladi. Oʻquvchilar bilan ishlashda pedagog:

1. Oʻz kasbini sevishi;
2. Musiqa tarixini, musiqa nazariyasi, vocal, solfedjio kabi fanlarni aʼlo darjada bilishlari;
3. Kopyuter savodxonligidan bilimga ega boʻlishi;
4. Musiqa psixologiya va fiziologiyadan bilimlarini egallagan boʻlishi;
5. Zamonaviy texnologiyalar xaqida bilimga ega boʻlishi;
6. Zamonaviy texnologiyalar xamda innovatsion taʼlimga yondashib faoliyat yuritish zarur.

Demak, musiqa madaniyati oʻqituvchisi taʼlimni tashkil etishda oʻquvchi qiziqishini oshirishi uchun zamon talablari asosida oʻz ustida ishlashi lozim. Oʻquvchining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishi uchun darslarni didaktik oʻyinlar bilan xamda zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish. Dars davomida kamchiliklar xam yutuqlarini xisobini olishi zarur. Oʻqituvchi xar bir oʻquvchining qobiliyatini, darsda ishtirokini, fiziologik xolatlarini, musiqa tinglashini, cholgʻulardan foydalana olish imkoniyatlarini, dars jarayonida musiqiy ritmik xarakatlarga boʻlgan qiziqishlarini inobatga oladi. Oqituvchi darsga kreativ yondashgan xolda oʻquvchi-yoshlarga motivatsiya bera olishi muhimdir. Ulardagi musiqiy qiziqishini oshirishi uchun xar xil turdagi didaktik oʻyinlarni tashkil etishi zarur.

Boshlangʻich sinflarda darslarni oʻyin tarzida olib borilsa, oʻquvchilarning faolligi oshib boradi va ular berilgan vazifalarni nisbatan oson bajaradilar. Masalan, musiqiy cholgʻular mavzusini oʻtganda, oʻquvchilarga turli xildagi musiqa cholgʻulari surati solingan kartochkalar beriladi. Oʻqituvchi magnitofon yordamida biror bir cholgʻuda ijro etilgan musiqa qoʻyadi. oʻquvchilar musiqiy asar qanday cholgʻuda ijro etilganligini qoʻllaridagi kartochkalar orqali koʻrsatadilar. Eng faol qatnashgan oʻquvchilar baholanadilar va ragʻbatlantiriladilar [1].

Shunday ekan Musiqa madaniyati fani samarali bo'lib o'tishida qiziqarli o'yin va texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Masalan "Musiqa olamiga sayohat", bu o'yinning maqsadi o'quvchilar turli xalqlar musiqasini bilishi, ajrata olishi uchun qaratilgan. Yoki "Tovushlarni top" o'yini, bu o'yinning maqsadi: tovushlar cho'zimi, tovushlar xaqida bilimga ega bo'ladi. Ushbu o'yinlarga o'hshash o'yinlar bilan bir qatorda besh faoliyat turini o'z ichiga oladigan o'yinlarning axamiyati juda katta.

Bizga ma'lumki xar bir faoliyatga qaratilgan o'yinlar o'quvchining musiqiy bilimini va qiziqishini oshirishga, ijodkorlikka yondashtirishga, musiqani tinglay olishga va cholg'ular xaqida bilimlar olishga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Masalan; musiqa tinglash xamda musiqiy nazariy bilimlarni va jamoa bo'lib kuylash faolitalarini bitta o'yinda mujassam etish mumkin. Qanday? Degan savol tug'iladi. Bunday jarayonga biz biror bir qo'shiqni oladigan bo'lsak, uni avval tinglaymiz, muhokama etamiz, so'ng kuylaymiz, taxlil jarayonida musiqiy nazariy bilimlarni mustaxkamlaymiz. Ushbu jaraonni amalga oshirish uchun yangi o'yinni tashkil etish mumkin. Misol uchun: "*Oltin kuz*", o'yinning maqsadi o'quvchilarga musiqa tinglash orqali musiqiy qobiliyatini oshirish, musiqiy -nazariy bilimlarga ega bo'lish, musiqiy-ritmik xarakterlarni bajarish va jamoa bo'lib kuylashni o'rgatish, shuningdek musiqiy cholg'ularda jo'r bo'lish malakalarini shakllantirish.

O'yinning borishi: o'quvchilarga darslikda berilgan biror qo'shiqni oladigan bo'lsak, masalan 1 sinf uchun berilgan "Kuz" qo'shig'ini olsak, o'qituvchi:

1) Rasmlarni ko'rsatadi va savol beradi, (Bu rasmda nimani ko'ryapsiz?, Daraxtlar yaproqlari qaysi rangda?, kuzda ob-havo qanday bo'ladi?) shu va shunga o'xshash savollar beriladi.

2) Dalalarda va polizda paxta va sabzavotlar yig'im-terimi ketayotgan jarayon sur'atini yoki sabzavotlar rasmini o'quvchilarning bir nechtasiga tarqatib u xaqida so'zlab berishini so'rash mumkin. (Bu qanday sabzavot? Bu sabzavotlar qachon terib olinadi? Paxtani xamma biladimi?) kabi savollar beriladi. So'ng "Kuz" qo'shig'i ijrosini tinglaydilar.

3) Musiqani tinglab bo'lgach o'qituvchi uni musiqiy-nazariy tomonlarini so'raydi (Musiqamiz munglimi yoki jarangdor? Pastmi yoki baland ijro etildi?) va savollar bilan aniqlanadi.

4) Qo'shiqni jumalarga bo'lib o'rgatadi, o'qituvchi qo'shiqni o'rganadilar. O'rgatish mobaynida bastakor va shoirning rasmlari o'rsatiladi va qisqacha ular xaqida ma'lumot beriladi.

5) Qo'shiqni ijrosi mustaxkamlanib musiqiy ritmik xarakterlar ko'rsatiladi va o'quvchilar o'qituvchi yordamida o'rganadilar,

6) Qo'shiqni o'rganib bo'lgach bolalarga cholg'u asboblari rasmlari ko'rsatiladi va shiqqildoqlar bilan qo'shiqqa jo'r bo'lishni o'rgatiladi. O'qituvchi yordamida ular ritmga tushib shiqqildoqlar bilan ijro etadilar.

Ushbu jarayon barcha faoliyat turlarini o'z ichiga oladi va musiqa madaniyati darslarida samaralikni oshiradi.

Oyinning natijasi: bolalarga kuz faslida tabiatni o'zgarishlari xaqida, kuz faslida sabzavotlar pishib etishishi xaqida, ayniqsa O'zbekistonning boyligi bo'lmish Paxtasi xaqida ma'lumot berish mumkin. Shu bilan birga qo'shiqning bastakori va shoiri xaqida ma'lumot berish to'g'ri ma'lumotlardan biri xisoblanadi. O'quvchilar "Kuz" qo'shig'ini tinglab zavq oladi, tinglash qobiliyati yanada rivojlanadi, shuningdek kuz fasli xaqida tushunchaga ega bo'ladilar. Tinglab bo'lgach musiqaning kuyi qanday jaranglaganini so'rash mumkin, ya'ni past yoki baland, tez yoki sekin. Bunda musiqiy-nazariy bilimlarga yondashamiz. Endi o'quvchilarada nazariy bilimlar faoliyati bilan tanshib ketadilar. Qo'shiqni o'rgatishda jumalarga bo'lib o'rgatamiz. Qo'shiq bitta darsda yod olinmaydi, keyingi darslarda xam ijro etiladi va mustaxkamlanadi. Mustaxkamlash jarayonida esa o'quvchilarga musiqiy ritmik xarakterlarni o'rgatish va biron-bir cholg'uda ohangiga tushurub ijro etilishi mumkin, bu xarakterlar bilan biz musiqiy-ritmik xarakterlar va cholg'u asbobini o'ratishimiz mumkin. Birinchi sinfda cholg'u asbobi bu pogremushka, buben, kichkina doiracha, shiqqildoq, yog'och qoshiqchalar va hokazo...

Barcha faoliyat turlariga qaratilgan xarakatlarimiz o'quvchilarni musiqaga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Xarakatlar orqali ritm hissi kuchayadi xamda cholg'u asboblari xaqida tushuncha paydo bo'ladi.

Shunday qilib yuqorida aytib o'tilgan ma'lumot bugungi kunda dolzarb, musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarda musiqiy qobiliyatini shakllantirish, tinglashgash ko'nikmasini xosil qilish, musiqiy-nazariy bilimlarini oshirishda, badiiy obrazni rivojlantirishida o'yinlarning axamiyati katta. O'quvchilar, ayniqsa birinchi sinflar o'zining yosh xususiyatidan kelib chiqib vizual, yani ko'rib musiqani tez angelaydilar, tinglab yaxshi esda qoldiradilar, so'zalsh natijasida xotirasida saqlab qoladilar, ularda musiqaga bo'lgan muhabbat shunday shakllana boshlaydi. Demak, Musiqa madaniyati dasrlarining samaradorligini oshirishda musiqiy o'yinlar xamda zamonaviy texnologiyalarning axamiyati katta.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. D.Soipova “Musiqqa o‘qitish metodikasi ” Toshkent; 2009 y
2. Xidoyatova D.A Interfaol ta’lim modeli vositasida ta’lim rus tilida olib boriladigan maktablar o‘zbek tili o‘qituvchilarining malakasini oshirish jarayoni samaradorligini oshirish. 13.00.01-Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’lim menedjment. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD) dissertatsiya avtoreferati.T; 2017y
3. Shimanovskiy K.Tanlangan maqola va xatlar. L., 1963
4. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Госуд. муз. изд., 1973г

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz